

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO SETOR PÚBLICO

[Administração, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 25/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12536461

Edilmar Almeida Resende

1. Introdução

Contextualização do Tema

O planejamento orçamentário no setor público é um processo crucial que envolve a previsão, a programação e a alocação dos recursos financeiros disponíveis para o desenvolvimento das atividades governamentais. Este processo é fundamental para garantir que as necessidades da população sejam atendidas de maneira eficiente e eficaz, especialmente em um cenário onde as restrições fiscais são cada vez mais severas. A austeridade fiscal imposta pela conjuntura econômica global e nacional demanda que os gestores públicos façam escolhas criteriosas sobre como utilizar os recursos limitados de forma a maximizar o retorno social e econômico. O planejamento orçamentário, portanto, não é apenas uma ferramenta administrativa, mas um elemento estratégico que pode determinar o sucesso ou o fracasso das políticas públicas.

Importância Crescente do Tema

A importância do planejamento orçamentário tem crescido significativamente nos últimos anos, acompanhando a intensificação das restrições fiscais e a necessidade de aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos. Governos de todo o mundo enfrentam o desafio de fazer mais com menos, o que torna o planejamento orçamentário uma prática indispensável. Além disso, a crescente demanda por transparência e responsabilidade fiscal por parte da sociedade exige que os processos orçamentários sejam conduzidos de maneira clara e acessível, permitindo que os cidadãos compreendam como os recursos públicos estão sendo utilizados. Em um contexto onde a legitimidade das instituições públicas está frequentemente em cheque, a capacidade de planejar e executar orçamentos de forma eficiente e transparente é vital para a construção e manutenção da confiança pública.

Objetivos do Artigo

Este artigo tem como objetivo principal discutir a relevância do planejamento orçamentário para a eficiência da administração pública. Para tanto, busca-se explorar os seguintes pontos:

1. Explicar como o planejamento orçamentário contribui para a eficiência e eficácia das ações governamentais.
2. Apresentar os benefícios associados à implementação de um planejamento orçamentário bem estruturado, incluindo a melhoria na alocação de recursos, a promoção da responsabilidade fiscal e o aumento da transparência.
3. Identificar e analisar os principais desafios enfrentados na implementação do planejamento orçamentário, como a resistência à mudança, a falta de capacitação técnica e as limitações impostas pela legislação vigente.

Justificativa

A relevância do tema para gestores públicos, formuladores de políticas e acadêmicos não pode ser subestimada. Para os gestores públicos, o

planejamento orçamentário eficiente é essencial para a condução de suas atividades diárias e para a realização das metas governamentais. Para os formuladores de políticas, a compreensão profunda dos mecanismos de planejamento orçamentário permite a criação de políticas mais realistas e executáveis. Já para os acadêmicos, o estudo do planejamento orçamentário oferece um campo fértil para pesquisas que podem contribuir para a melhoria das práticas administrativas no setor público. Assim, a discussão proposta neste artigo visa proporcionar uma compreensão ampla e detalhada dos aspectos envolvidos no planejamento orçamentário, destacando sua importância e oferecendo insights para sua melhoria contínua.

Estrutura do Artigo

O artigo está organizado em cinco seções principais além desta introdução. Na **Seção 2**, será abordado o conceito de planejamento orçamentário, detalhando seus componentes e fases. A **Seção 3** discutirá os benefícios do planejamento orçamentário, com exemplos práticos e estudos de caso. A **Seção 4** focará nos desafios enfrentados durante a implementação do planejamento orçamentário no setor público. Finalmente, a **Seção 5** trará as considerações finais, ressaltando os pontos principais discutidos ao longo do artigo e a importância contínua do tema para a administração pública.

Com esta estrutura, espera-se oferecer uma visão abrangente e detalhada do planejamento orçamentário no setor público, destacando sua importância e as medidas necessárias para sua implementação eficaz.

2 Planejamento Orçamentário Público

O planejamento orçamentário é uma ferramenta essencial para a gestão pública, sendo responsável por organizar, controlar e direcionar os recursos financeiros do governo. Este processo não só assegura que os fundos públicos sejam utilizados de maneira eficiente, mas também promove a transparência e a responsabilidade fiscal. A seguir,

detalharemos os principais componentes e fases do planejamento orçamentário, enfatizando sua importância e as práticas envolvidas.

2.1 Fundamentos Teóricos

Na gestão pública, é fundamental gerir os recursos públicos por meio de uma gestão fiscal responsável, sendo imprescindível o planejamento. No planejamento orçamentário, busca-se estabelecer objetivos e metas que sejam viáveis e alcançáveis (Sostmeier, 2012).

Segundo Sostmeier (2012, p. 15), o planejamento envolve “o estabelecimento de um conjunto de estudos, pesquisas, levantamentos, projetos, programas e providências que devem ser tomadas pelo executivo, empresa ou órgão público”, visando ao futuro da gestão pública.

Para Pazzaglini Filho (2006), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – tem como finalidade regular as finanças públicas, contribuindo para uma gestão planejada, eficiente, econômica, proba e transparente. A LRF possui fundamento nos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal de 1988, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, baseia-se nos princípios da probidade administrativa e da economicidade nos gastos públicos.

Metzner et al. (2014, p. 125) enfatizam que a LRF atribui à Contabilidade Pública o controle orçamentário e financeiro, “garantindo-lhe um caráter mais gerencial”. Deve-se observar o “princípio da gestão fiscal responsável, inserido a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal”, conforme o princípio constitucional da publicidade (Platt Neto et al., 2007, p. 92). O § 1º do artigo 1º da LRF determina seus objetivos:

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento das

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas de pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Conforme a LRF (Brasil, 2000, online), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação de empenho, caso a realização da receita possa não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstas; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

Vale destacar que, com a LRF, as informações contábeis passaram a interessar não apenas à Administração Pública e aos seus gestores, mas também à sociedade, que se tornou participante do processo de acompanhamento e fiscalização das contas públicas, mediante os instrumentos que a LRF incorpora para essa finalidade.

Conforme Cavalcante (2007, p. 130), o Plano Plurianual (PPA) pode ser considerado uma “ferramenta para a implementação do planejamento nas atividades governamentais de médio e longo prazo”, visando a coordenar as ações dos governos federal, estadual e local. O PPA subordina “aos seus propósitos todas as iniciativas que não tenham sido previstas no começo do processo” (Garcia, 2000 apud Cavalcante, 2007, p. 130), estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal por um prazo de quatro anos.

A LDO baliza as políticas e os programas contidos no PPA que devem ser realizados, cabendo à Lei Orçamentária Anual (LOA) alocar os recursos necessários para a concretização das metas estabelecidas. Dessa forma, a LDO orienta a elaboração da LOA, focando em metas e prioridades

administrativas e alocando despesas de capital para o próximo exercício financeiro.

O orçamento público municipal é elaborado por meio de metas estabelecidas no PPA, formulado de quatro em quatro anos, e na LDO, elaborada anualmente. O PPA é elaborado no primeiro ano de governo e entra em vigor no segundo ano, permanecendo até o final do primeiro ano do mandato seguinte, mantendo a continuidade dos programas. O PPA está previsto no art. 165, inciso I, da CF/88, que determina que a lei que instituir o PPA deve “estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública”, visando a despesas de capital e outras delas decorrentes e os programas de duração continuada (Sostmeier, 2012, p. 20).

A LDO precisa ser compatível com o PPA e serve de base para a elaboração da LOA. Conforme a Constituição Federal de 1988, a LOA é definida por três orçamentos: o fiscal, o da seguridade social e o de investimentos das empresas. Giacomoni (2013) destaca que:

- O orçamento fiscal refere-se aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder Público;
- O orçamento da seguridade social abrange as entidades e os órgãos a ela vinculados – saúde, previdência social e assistência social – da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público;
- O orçamento de investimento das empresas compreende os investimentos realizados pelas empresas em que o Poder Público, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Para Kohama (2009), o Governo busca promover o bem-estar da coletividade, utilizando técnicas de planejamento e programações por meio de ações, pelo sistema de planejamento integrado. A prioridade é

realizar um diagnóstico da situação atual para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas e buscar atingir metas desejadas.

Sostmeier (2012, p. 24) afirma que “a LOA estima a receita e a despesa do órgão público” em observância com as metas do PPA e da LDO, “evidenciando a política econômico-financeira das entidades” e o programa de trabalho do governo. Sua vigência é de um ano, sendo regida principalmente pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

É preciso perceber as alterações na legislação tributária. Ademais, a LDO não pode criar, aumentar, suprimir, diminuir ou autorizar tributos, o que deve ser feito por outras leis. Não existe regra determinando que tais leis sejam aprovadas antes da LDO. Cada ano tem uma LDO, cuja vigência extrapola o exercício financeiro, pois é aprovada até o encerramento do primeiro período legislativo, orienta a elaboração da LOA no segundo semestre e estabelece regras orçamentárias a serem executadas ao longo do exercício financeiro subsequente.

Desse modo, o projeto de LDO deve ser encaminhado ao Legislativo num prazo de 8 (oito) meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril), e a devolução ao Executivo deve ser realizada até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17 de julho). A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO.

A Lei de Responsabilidade Fiscal e as Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) devem estar em consonância, visando à harmonização entre os conteúdos e os programas em gestão pública, para garantir coerência entre o planejamento e a execução das metas da Administração Pública.

A LOA é o principal instrumento orçamentário, prevendo a arrecadação de receitas e fixando a realização de despesas para o período de um ano. As despesas executadas por diversos órgãos públicos não podem ser desviadas além do que autoriza a LOA e não devem conflitar com o interesse público.

Assim, a LOA precisa conter apenas matérias relacionadas à previsão das receitas e à fixação das despesas, além de autorizações para créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, sendo a finalidade da LOA a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no PPA.

A lei orçamentária deve ser acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A LOA conterá o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimentos das empresas.

O planejamento deve ser utilizado como uma ferramenta para a gestão pública, contribuindo para a tomada de decisões. Diversos fatores podem influenciar a atividade do planejamento público, especialmente o planejamento orçamentário

2.2 Fundamentos Legais

O planejamento orçamentário no Brasil é amparado por um robusto conjunto de dispositivos legais que estabelecem diretrizes e normas para a gestão dos recursos públicos. Este arcabouço jurídico garante a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na alocação dos recursos. Os principais instrumentos legais que sustentam o planejamento orçamentário incluem a Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a Lei 4.320/64. A seguir, detalhamos esses fundamentos legais:

2.2.1 Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988 estabelece a estrutura básica para a organização, elaboração e execução do orçamento público no Brasil. Entre seus artigos mais relevantes estão:

- **Art. 165:** Este artigo define a estrutura do sistema orçamentário brasileiro, dividindo-o em três peças principais: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
 - **Plano Plurianual (PPA):** Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos. O PPA é essencial para o planejamento de médio e longo prazo, vinculando a execução dos orçamentos anuais às políticas públicas estabelecidas.
 - **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):** Orienta a elaboração da LOA, estabelecendo as prioridades e metas da administração pública para o próximo exercício fiscal. A LDO também dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
 - **Lei Orçamentária Anual (LOA):** Detalha as receitas e despesas previstas para o ano fiscal, especificando a origem dos recursos e a destinação dos gastos. A LOA deve ser compatível com o PPA e a LDO, assegurando a execução das políticas públicas planejadas.
- **Art. 167:** Estabelece vedações importantes, como a proibição de abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e a proibição de início de programas ou projetos não incluídos na LOA.
- **Art. 169:** Limita a despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecendo que essa despesa não pode exceder os limites definidos em lei complementar, promovendo a responsabilidade na gestão de recursos humanos.

2.2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é um marco na gestão das finanças públicas brasileiras, introduzindo uma série de medidas para garantir a

responsabilidade fiscal e a transparência na administração dos recursos públicos. Seus principais pontos incluem:

- **Art. 4º:** Define que a LDO deve conter as metas fiscais, as prioridades da administração pública, além de critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira. A LRF exige que a LDO contenha um anexo de metas fiscais com comparativo das metas e resultados dos três exercícios anteriores, além de uma avaliação dos riscos fiscais.
- **Art. 9º:** Estabelece que, se a arrecadação de receitas não atingir o esperado, o Poder Executivo deve limitar empenhos e movimentações financeiras para garantir o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. A LRF determina que essa limitação deve ser proporcional às áreas e observando as prioridades da LDO.
- **Art. 19:** Limita os gastos com pessoal a 50% da receita corrente líquida para a União e a 60% para Estados e Municípios, visando assegurar o equilíbrio das contas públicas e evitar o comprometimento excessivo dos recursos com despesas de pessoal.
- **Art. 48:** Estipula que os entes da Federação devem disponibilizar ao público, em meio eletrônico, informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira, promovendo a transparência e permitindo o controle social sobre a administração pública.

2.2.3 Lei 4.320/64

A Lei 4.320/64 é a principal norma que regula a contabilidade pública e a execução orçamentária e financeira no Brasil. Entre seus principais dispositivos estão:

- **Art. 2º:** Define que a Lei do Orçamento deve conter a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira, bem como o programa de trabalho do governo, que deve ser compatível com o PPA e a LDO.

- **Art. 50:** Determina que a contabilidade pública deve evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo informações necessárias para a tomada de decisões e para a prestação de contas.
- **Art. 85:** Estipula que a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso devem ser compatíveis com a LOA e as metas fiscais da LRF, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma planejada e eficiente.
- **Art. 100:** Define os princípios da unidade, universalidade e anualidade do orçamento público, garantindo que todas as receitas e despesas constem de um único documento e sejam previstas para um período de um ano.

Outras Legislações Relevantes

Além da Constituição Federal, da LRF e da Lei 4.320/64, outras legislações também são importantes para o planejamento orçamentário no Brasil:

- **Lei de Transparência (Lei Complementar nº 131/2009):** Altera a LRF para ampliar as exigências de transparência na gestão fiscal, obrigando os entes da Federação a divulgar, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.
- **Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011):** Estabelece que órgãos e entidades públicas devem garantir o acesso a informações sobre sua gestão e atividades, incluindo dados orçamentários e financeiros, fortalecendo o controle social e a accountability.
- **Decreto-Lei nº 200/67:** Dispõe sobre a organização da Administração Pública Federal, incluindo normas sobre planejamento, coordenação, descentralização e controle das atividades governamentais, contribuindo para a eficiência e eficácia da gestão pública.

Esses fundamentos legais constituem a base para um planejamento orçamentário rigoroso e transparente, promovendo a responsabilidade

fiscal e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz para atender às necessidades da população.

2.3 Componentes do Planejamento Orçamentário

Os componentes do planejamento orçamentário formam a espinha dorsal de todo o processo. Cada componente desempenha um papel fundamental na elaboração e execução do orçamento público. Vamos detalhar cada um deles:

2.3.1 Previsão de Receitas

A previsão de receitas é a base do planejamento orçamentário, determinando quanto dinheiro o governo espera arrecadar durante o período fiscal. Esta previsão deve ser precisa e fundamentada em análises econômicas robustas.

- **Métodos de Previsão:** Utiliza-se a análise histórica, modelagem econométrica e técnicas de projeção baseadas em indicadores econômicos, como PIB, inflação e crescimento da base tributária. A utilização de modelos econométricos avançados pode aumentar a precisão das previsões, conforme destacado no relatório “Previsão de Receitas Públicas” do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2015).
- **Fontes de Receita:** Inclui tributos (impostos, taxas e contribuições), transferências correntes e de capital, receitas patrimoniais, e outras receitas correntes e de capital. A diversificação das fontes de receita é crucial para reduzir a dependência de um único tipo de arrecadação, conforme descrito no documento “Fontes de Receita no Setor Público” da Secretaria do Tesouro Nacional (STN, 2018).
- **Considerações Econômicas:** Deve-se considerar o cenário macroeconômico, como variações cambiais, taxas de juros e política fiscal nacional, que podem impactar diretamente na arrecadação (Ministério da Economia, 2019).

2.3.2 Fixação de Despesas

A fixação de despesas é o processo de determinação dos gastos que o governo realizará durante o ano fiscal. Este componente é vital para assegurar que os recursos sejam alocados de forma a atender às prioridades estabelecidas.

- **Classificação das Despesas:** As despesas são classificadas em despesas correntes e de capital. As despesas correntes incluem gastos com pessoal, custeio e outras despesas administrativas. Já as despesas de capital envolvem investimentos em infraestrutura, aquisição de bens e serviços que ampliam a capacidade produtiva do governo (Lei 4.320/64, art. 12).
- **Crítérios de Prioridade:** A alocação deve seguir critérios de prioridade, baseando-se em estudos de viabilidade, impacto social e econômico, e alinhamento com as metas do Plano Plurianual (PPA). A técnica do orçamento base zero (OBZ) pode ser aplicada para garantir que todos os projetos sejam avaliados quanto à sua necessidade e eficiência (Tribunal de Contas da União, 2018).

2.3.3 Programação Orçamentária

A programação orçamentária detalha como os recursos serão distribuídos e utilizados ao longo do período fiscal, estabelecendo um cronograma de execução.

- **Elaboração de Planos e Programas:** Envolve a definição de metas e objetivos específicos para cada área de atuação governamental. Utiliza-se a metodologia SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais) para formular metas claras e realizáveis (Controladoria Geral da União, 2018).
- **Criação de Cronogramas:** Define os períodos de início e término de cada ação orçamentária, alinhando-se às necessidades de fluxo de caixa e aos prazos legais. Ferramentas como Gantt Charts e software de gerenciamento de projetos são úteis para visualização e controle (Ministério do Planejamento, 2018).

- **Integração com o PPA:** As ações orçamentárias devem estar alinhadas ao Plano Plurianual (PPA), garantindo que os investimentos de curto prazo suportem os objetivos de médio e longo prazo (Ministério da Economia, 2019).

2.3.4 Execução Orçamentária

A execução orçamentária é a fase em que os recursos previstos são efetivamente aplicados nas atividades planejadas. Esta fase exige rigoroso controle e fiscalização.

- **Gestão de Despesas:** Inclui a autorização, pagamento e liquidação das despesas. Os gestores públicos devem garantir que os gastos sejam realizados conforme as normas legais e os critérios estabelecidos no orçamento aprovado (Manual de Execução Orçamentária, STN, 2018).
- **Monitoramento Contínuo:** Utiliza-se sistemas de informação gerencial e contábil para acompanhar a execução orçamentária em tempo real. Isso permite ajustes rápidos em caso de desvios ou imprevistos (Controladoria Geral da União, 2017).
- **Controle Interno e Externo:** O controle interno é realizado pelos próprios órgãos e sistemas de controle interno do governo, enquanto o controle externo é feito por tribunais de contas e outros órgãos fiscalizadores (Manual de Auditoria Operacional, TCU, 2017).

2.3.5 Controle e Avaliação

O controle e a avaliação são essenciais para garantir a conformidade e a eficácia do uso dos recursos públicos. Esta etapa permite ajustes e melhorias contínuas no processo orçamentário.

- **Avaliação de Desempenho:** Utiliza indicadores de desempenho para medir a eficácia e a eficiência dos programas e projetos. A avaliação deve considerar resultados quantitativos e qualitativos, comparando os objetivos propostos com os resultados obtidos (Indicadores de Desempenho no Setor Público, Ipea, 2016).

- **Auditorias e Relatórios:** Realização de auditorias periódicas e elaboração de relatórios de gestão fiscal, que são fundamentais para a transparência e para a prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle (Manual de Auditoria Interna Governamental, CGU, 2018).
- **Feedback para Melhoria:** A análise dos resultados permite identificar pontos fortes e fraquezas, oferecendo subsídios para a revisão do planejamento e a melhoria contínua dos processos orçamentários (Guia de Gestão de Desempenho e Resultados, TCU, 2019).

2.4 Fases do Planejamento Orçamentário

O ciclo do planejamento orçamentário é composto por várias fases interligadas, cada uma com suas responsabilidades e processos específicos. Vamos explorar cada uma delas:

2.4.1 Elaboração

A elaboração do orçamento é a fase inicial, onde se planeja detalhadamente o uso dos recursos para o próximo período fiscal.

- **Levantamento de Dados:** Inicia-se com a coleta de dados históricos e projeções econômicas, envolvendo técnicos e especialistas de diversas áreas. Este levantamento é essencial para fundamentar as estimativas de receitas e despesas. Fontes confiáveis de dados incluem relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e projeções do Banco Central do Brasil. Segundo a *Cartilha sobre Orçamento Público* do Senado Federal (2017), essa etapa envolve a análise de séries históricas e a consideração de variáveis macroeconômicas.
- **Definição de Metas e Prioridades:** Baseia-se na análise das necessidades da população, nas metas estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA) e nas orientações políticas do governo. Esta fase envolve a participação de diversos setores da administração pública, incluindo saúde, educação, infraestrutura, entre outros. A Secretaria

de Planejamento e Gestão, juntamente com a Secretaria da Fazenda, desempenha um papel crucial na coordenação deste processo (*Manual de Elaboração Orçamentária* – Ministério do Planejamento, 2018).

- **Elaboração de Propostas:** Cada secretaria ou órgão envia suas propostas orçamentárias, que são analisadas e ajustadas pelo órgão central de planejamento, como a Secretaria de Fazenda ou o Ministério do Planejamento. Este processo é descrito em detalhes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei 4.320/64, que fornecem as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária (*LRF em Perguntas e Respostas* – Secretaria do Tesouro Nacional, 2018).

2.4.2 Discussão e Aprovação

Após a elaboração, o orçamento é submetido ao Poder Legislativo para análise e aprovação.

- **Audiências Públicas:** Realização de audiências públicas para discutir o orçamento com a sociedade, garantindo transparência e participação cidadã. Este processo é incentivado pela LRF, que exige a realização de audiências públicas durante a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) (*Guia de Audiências Públicas* – Senado Federal, 2019).
- **Análise Parlamentar:** O Legislativo realiza análises detalhadas, possíveis emendas e ajustes no orçamento proposto. O processo pode incluir debates, audiências e a formação de comissões especiais para revisar o projeto de lei orçamentária. Os prazos e procedimentos são regulados pelo Regimento Interno do Congresso Nacional e pela Constituição Federal de 1988 (*Processo Legislativo Orçamentário* – Câmara dos Deputados, 2017).
- **Aprovação e Sancionamento:** O orçamento é aprovado por meio de lei específica, sancionada pelo chefe do Executivo. É fundamental que o processo de aprovação respeite os prazos e normas legais estabelecidas. Este processo está detalhado nos

artigos 165 a 169 da Constituição Federal (*Constituição da República Federativa do Brasil de 1988* – Presidência da República, 2021).

2.4.3 Execução

A execução é onde o orçamento aprovado é implementado, com a efetivação dos gastos públicos.

- **Liberação de Recursos:** O órgão responsável pelo orçamento libera os recursos financeiros conforme os cronogramas estabelecidos. Essa fase exige controle rigoroso para evitar desvios e garantir que os recursos sejam usados conforme o planejado. A execução orçamentária deve seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei 4.320/64 (*Manual de Execução Orçamentária* – Secretaria do Tesouro Nacional, 2018).
- **Implementação de Projetos e Ações:** Envolve a execução de projetos, obras e serviços previstos, monitorando a alocação e a utilização dos recursos. É fundamental garantir que todos os processos sejam transparentes e eficientes, com a devida documentação e prestação de contas. Este processo é regulado por normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) (*Guia de Boas Práticas em Gestão de Projetos* – TCU, 2017).

Fiscalização e Controle: A execução é acompanhada por mecanismos de controle interno e externo, assegurando que os gastos estejam em conformidade com a lei e os objetivos estabelecidos. O controle interno é realizado pela Controladoria Geral da União (CGU) e o controle externo pelo TCU (*Normas de Auditoria Governamental* – TCU, 2017).

2.4.4 Avaliação e Controle

A fase de avaliação e controle é crucial para garantir a eficácia do orçamento e promover melhorias contínuas.

- **Monitoramento de Resultados:** Utilização de indicadores de desempenho e de resultados para avaliar se as metas e objetivos

foram alcançados. A avaliação deve considerar tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos dos projetos e programas.

Relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária são fundamentais para este monitoramento (*Indicadores de Desempenho no Setor Público* – Ipea, 2016).

- **Relatórios e Auditorias:** Elaboração de relatórios de execução orçamentária e realização de auditorias internas e externas. Esses relatórios e auditorias fornecem dados importantes para a transparência e para a correta aplicação dos recursos públicos, além de identificar possíveis irregularidades e áreas que necessitam de melhorias. A CGU e o TCU são responsáveis por essas auditorias e relatórios (*Manual de Auditoria Interna Governamental* – CGU, 2018).
- **Relatórios de Gestão Fiscal:** Relatórios periódicos que detalham a execução orçamentária, permitindo a análise comparativa entre o planejado e o realizado. Esses relatórios são fundamentais para a prestação de contas e devem ser apresentados ao Poder Legislativo e à sociedade (*Relatório Resumido da Execução Orçamentária* – Secretaria do Tesouro Nacional, 2019).
- **Auditorias Internas e Externas:** Auditorias internas são realizadas pelos próprios órgãos governamentais, enquanto as auditorias externas são conduzidas por tribunais de contas e outras entidades independentes. As auditorias têm o objetivo de garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, eficaz e em conformidade com a legislação (*Manual de Auditoria Operacional* – TCU, 2017).
- **Avaliação de Impacto:** Além do monitoramento de resultados, é importante realizar avaliações de impacto para verificar os efeitos a longo prazo dos programas e projetos implementados. Essa avaliação deve considerar os benefícios sociais e econômicos gerados, além de identificar oportunidades de aprimoramento (*Avaliação de Impacto em Políticas Públicas* – Ipea, 2016).
- **Feedback e Ajustes:** Com base nos resultados das avaliações e auditorias, são feitos ajustes no planejamento e na execução do orçamento. Esse feedback contínuo é essencial para corrigir desvios

e melhorar a eficiência dos processos orçamentários. A implementação de práticas de governança e gestão baseada em resultados também pode contribuir para uma melhor alocação de recursos (*Governança e Gestão Baseada em Resultados – CGU, 2019*).

3. Benefícios do Planejamento Orçamentário

O planejamento orçamentário é uma ferramenta essencial para a administração pública, desempenhando um papel crucial na gestão eficiente e transparente dos recursos públicos. Nesta seção, exploraremos os diversos benefícios que o planejamento orçamentário proporciona, abordando sua contribuição para a alocação eficiente de recursos, a promoção da transparência e accountability, a garantia de previsibilidade e estabilidade fiscal e a melhoria na prestação de serviços públicos. Além disso, apresentaremos exemplos práticos de sucesso na implementação do planejamento orçamentário.

3.1 Eficiência na Alocação de Recursos

O planejamento orçamentário é fundamental para garantir a eficiência na alocação dos recursos públicos. Este processo envolve a previsão detalhada de receitas e despesas, permitindo que os gestores públicos tomem decisões informadas sobre como distribuir os recursos disponíveis de maneira a maximizar os benefícios para a sociedade.

- **Avaliação de Necessidades e Prioridades:** Um planejamento orçamentário bem elaborado começa com a avaliação das necessidades e prioridades da comunidade. Através de consultas públicas e análises de dados, os gestores podem identificar quais áreas demandam mais investimentos e quais projetos devem ser priorizados. Isso assegura que os recursos sejam direcionados para iniciativas que gerem maior impacto social e econômico.
- **Redução de Desperdícios:** Com uma visão clara das receitas e despesas previstas, o planejamento orçamentário ajuda a minimizar

desperdícios e evitar gastos desnecessários. A alocação eficiente dos recursos permite que mais projetos sejam realizados com o mesmo orçamento, aumentando a eficácia da administração pública.

- **Otimização de Recursos:** O planejamento permite uma melhor coordenação entre diferentes setores governamentais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma complementar e sinérgica. Isso reduz a duplicação de esforços e promove uma abordagem integrada para o desenvolvimento socioeconômico.

3.2 Transparência e Accountability

A transparência e a accountability são pilares fundamentais da boa governança pública. O planejamento orçamentário contribui significativamente para a promoção destes princípios ao fornecer uma estrutura clara e acessível para o acompanhamento e avaliação das finanças públicas.

- **Acesso à Informação:** O processo de planejamento orçamentário exige a divulgação de informações detalhadas sobre as receitas previstas, as despesas planejadas e os critérios de alocação de recursos. Isso permite que a sociedade acompanhe e compreenda como os recursos públicos estão sendo utilizados, promovendo um ambiente de maior transparência.
- **Controle Social:** A transparência no planejamento orçamentário facilita o controle social, permitindo que cidadãos e organizações monitorem a execução orçamentária e cobrem accountability dos gestores públicos. Isso incentiva uma administração mais responsável e comprometida com os interesses da sociedade.
- **Auditoria e Fiscalização:** A clareza e a organização proporcionadas pelo planejamento orçamentário facilitam o trabalho dos órgãos de controle interno e externo, como Tribunais de Contas e auditorias independentes. Isso contribui para a detecção precoce de irregularidades e a implementação de medidas corretivas, reforçando a accountability fiscal.

3.3 Previsibilidade e Estabilidade Fiscal

A previsibilidade e a estabilidade fiscal são essenciais para a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo. O planejamento orçamentário desempenha um papel crucial na garantia dessas condições, proporcionando um quadro financeiro estruturado e bem fundamentado.

- **Previsão de Receitas e Despesas:** O planejamento orçamentário envolve a estimativa precisa das receitas e despesas futuras, com base em dados históricos e projeções econômicas. Isso permite que os gestores planejem com antecedência, evitando surpresas e ajustando as políticas fiscais conforme necessário.
- **Gestão de Riscos:** Um orçamento bem planejado inclui a identificação e a gestão de riscos fiscais, como flutuações econômicas e imprevistos financeiros. A criação de reservas e fundos de contingência é uma prática comum que aumenta a resiliência das finanças públicas diante de crises.
- **Estabilidade Macroeconômica:** A estabilidade fiscal contribui para a estabilidade macroeconômica, criando um ambiente favorável para o crescimento econômico e a confiança dos investidores. Um planejamento orçamentário eficaz ajuda a evitar déficits excessivos e o endividamento insustentável, promovendo a saúde financeira do governo.

3.4 Melhoria na Prestação de Serviços Públicos

O impacto positivo do planejamento orçamentário na qualidade e eficiência dos serviços públicos é um dos seus benefícios mais tangíveis. A alocação estratégica dos recursos permite que os governos melhorem a prestação de serviços essenciais à população.

- **Qualidade dos Serviços:** O planejamento cuidadoso assegura que recursos suficientes sejam destinados a setores críticos como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Isso resulta em melhorias na

qualidade dos serviços oferecidos à população, atendendo melhor às suas necessidades.

- **Eficiência Operacional:** Através do planejamento, os gestores podem identificar oportunidades de otimização dos processos operacionais e administrativos, reduzindo custos e melhorando a eficiência na prestação de serviços. Programas de modernização e inovação são mais facilmente implementados quando há um planejamento claro.
- **Acesso e Equidade:** Um planejamento orçamentário bem elaborado considera a equidade na distribuição de recursos, garantindo que regiões e grupos sociais mais vulneráveis recebam a atenção necessária. Isso contribui para a redução das desigualdades e promove o desenvolvimento inclusivo.

4. Desafios na Implementação do Planejamento Orçamentário

A implementação do planejamento orçamentário no setor público enfrenta uma série de desafios que podem comprometer sua eficácia. Estes desafios abrangem aspectos políticos, institucionais, técnicos e culturais. A seguir, detalhamos os principais obstáculos enfrentados e suas implicações.

4.1 Aspectos Políticos e Institucionais

Obstáculos Políticos

Os obstáculos políticos são um dos maiores desafios para a implementação efetiva do planejamento orçamentário. A influência política pode interferir na definição de prioridades orçamentárias, resultando em alocações de recursos que nem sempre são baseadas em critérios técnicos ou necessidades reais da população.

- **Interesses Partidários:** Políticos podem pressionar para que recursos sejam destinados a projetos que beneficiem suas bases eleitorais, independentemente de sua viabilidade ou prioridade

estratégica. Isso pode levar a um uso ineficiente dos recursos públicos e ao desvio das metas estabelecidas no planejamento (MARTINS, 2012; CARVALHO, 2012).

- **Ciclos Eleitorais:** Em períodos eleitorais, há uma tendência de aumentar os gastos públicos para conquistar votos, o que pode desestabilizar o equilíbrio fiscal. Os ciclos eleitorais podem criar incentivos para o uso de políticas populistas em detrimento de um planejamento orçamentário sustentável (NORDHAUS, 1975).

4.1 Obstáculos Institucionais

As barreiras institucionais também são significativas. A fragmentação institucional e a falta de coordenação entre diferentes órgãos podem dificultar a implementação do planejamento orçamentário.

- **Fragmentação Institucional:** A existência de múltiplas entidades e órgãos com competências sobrepostas pode resultar em conflitos de interesse e dificuldades de coordenação. A falta de integração entre diferentes níveis de governo e entre órgãos da administração direta e indireta pode comprometer a eficácia do planejamento (ALMEIDA, 2014; MOREIRA, 2015).
- **Burocracia Excessiva:** Procedimentos burocráticos complexos e lentos podem atrasar a implementação do planejamento orçamentário, resultando em ineficiências e desperdícios de recursos. A necessidade de simplificação e modernização dos processos administrativos é fundamental para melhorar a eficiência (CAMPOS, 2014).

4.2 Capacitação Técnica

A capacitação técnica dos servidores públicos é essencial para a elaboração e execução de um planejamento orçamentário eficaz. No entanto, diversos desafios se colocam nessa área.

- **Deficiência na Formação:** Muitos servidores não possuem a formação adequada para lidar com as complexidades do planejamento orçamentário. A falta de conhecimentos específicos em áreas como economia, finanças públicas e gestão orçamentária pode comprometer a qualidade do processo (PEREIRA, 2011; ALMEIDA, 2017).
- **Treinamento Contínuo:** A rápida evolução das técnicas e ferramentas de planejamento requer um programa contínuo de treinamento e atualização para os servidores. A ausência de políticas de capacitação permanente pode resultar em defasagem técnica e operacional (PINTO, 2013; FREITAS, 2017).

4.3 Coordenação Interinstitucional

A coordenação entre diferentes níveis de governo e órgãos públicos é fundamental para a implementação do planejamento orçamentário. No entanto, esta coordenação enfrenta vários desafios.

- **Descentralização Administrativa:** A autonomia dos estados e municípios na gestão dos seus próprios orçamentos pode dificultar a coordenação de políticas e ações de planejamento a nível nacional. A falta de mecanismos eficazes de articulação entre os entes federativos pode resultar em sobreposições e lacunas nas ações governamentais (BARROS, 2014; CARVALHO, 2018).
- **Falta de Comunicação:** A ausência de canais de comunicação eficientes entre os diferentes órgãos e níveis de governo pode dificultar a troca de informações e a harmonização de políticas e programas. A implementação de sistemas integrados de gestão orçamentária pode ajudar a superar este desafio (COSTA, 2018).

4.4 Resistência à Mudança

A resistência à mudança é um desafio comum na implementação de novas práticas de planejamento orçamentário. Esta resistência pode ser cultural, organizacional ou individual.

- **Resistência Cultural:** A cultura organizacional de muitos órgãos públicos ainda é marcada por práticas tradicionais e avessas à inovação. Mudar essa cultura requer esforços significativos de sensibilização e capacitação (RODRIGUES, 2016; SANTOS, 2015).
- **Resistência Organizacional:** Mudanças nos processos de planejamento podem encontrar resistência entre os servidores, que podem temer a perda de poder ou status. A participação dos servidores na concepção e implementação das mudanças pode ajudar a reduzir esta resistência (FRANCO, 2016).

4.5 Limitações de Dados e Informações

A qualidade e a disponibilidade de dados são cruciais para a elaboração de um orçamento preciso e eficiente. Contudo, vários problemas podem afetar a confiabilidade das informações utilizadas no planejamento orçamentário.

- **Dados Incompletos ou Inadequados:** A falta de dados completos e atualizados pode comprometer a qualidade das previsões e das decisões orçamentárias. É fundamental investir em sistemas de informação que garantam a coleta e a análise de dados de alta qualidade (OLIVEIRA, 2010; PEREIRA, 2017).
- **Fragmentação de Informações:** A dispersão de informações entre diferentes órgãos pode dificultar a obtenção de uma visão integrada e completa da situação orçamentária. Sistemas integrados de gestão e compartilhamento de informações são essenciais para superar essa limitação (PINTO, 2013).

4.6 Exemplos de Falhas

Diversos casos ilustram como a falta de planejamento adequado pode levar a ineficiências ou crises fiscais.

- **Crise Fiscal no Estado do Rio de Janeiro:** A crise fiscal enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro em meados da década de 2010 é um

exemplo clássico de falhas no planejamento orçamentário. A combinação de receitas superestimadas, despesas subestimadas e falta de controle financeiro resultou em uma grave crise fiscal que afetou a prestação de serviços públicos essenciais (SOUZA, 2009; SILVA, 2018).

- **Projeto de Infraestrutura Ineficiente:** O projeto de construção de uma grande obra pública, como uma rodovia ou um estádio, pode exemplificar falhas no planejamento quando ocorre subestimação dos custos e superestimação dos benefícios. Esses erros de planejamento podem resultar em obras inacabadas, sobrecustos e benefícios socioeconômicos inferiores aos esperados (MENDES, 2013; LIMA, 2015).

5. Conclusão

Resumo dos Principais Pontos

O planejamento orçamentário no setor público, conforme discutido ao longo deste artigo, é uma ferramenta essencial para a administração eficiente e transparente dos recursos públicos. Os principais pontos abordados incluíram a definição e importância do planejamento orçamentário, os fundamentos teóricos e legais que o sustentam, os benefícios da sua implementação, e os desafios enfrentados durante o processo. Destacamos como o planejamento orçamentário contribui para a eficiência e eficácia das ações governamentais, promovendo uma alocação de recursos mais precisa, maior transparência e responsabilidade fiscal. Também foram abordadas as dificuldades políticas, institucionais e técnicas que podem comprometer a eficácia do planejamento, como a resistência à mudança e a limitação de dados e informações.

Importância do Tema

A relevância do planejamento orçamentário para a administração pública não pode ser subestimada. Em um contexto de restrições fiscais e demanda crescente por serviços públicos de qualidade, a capacidade de

planejar e executar orçamentos de forma eficiente e transparente é vital. O planejamento orçamentário não só garante a utilização eficiente dos recursos disponíveis, mas também fortalece a confiança pública nas instituições governamentais. A transparência proporcionada pelo processo orçamentário permite um maior controle social e uma gestão mais responsável, o que é crucial para a legitimidade das ações governamentais.

Implicações para a Política Pública

Para aprimorar o processo de planejamento orçamentário no setor público, várias políticas e práticas podem ser adotadas:

1. **Fortalecimento da Capacitação Técnica:** Investir na formação e treinamento contínuo dos servidores públicos envolvidos no planejamento orçamentário é fundamental. Programas de capacitação podem melhorar a qualidade das previsões e a eficiência na alocação de recursos.
2. **Melhoria da Coordenação Interinstitucional:** Estabelecer mecanismos eficazes de coordenação entre diferentes níveis de governo e órgãos públicos pode reduzir a fragmentação e promover uma abordagem mais integrada no planejamento e execução orçamentária.
3. **Adoção de Tecnologias Avançadas:** Implementar sistemas de informação integrados e ferramentas analíticas avançadas pode melhorar a coleta, análise e compartilhamento de dados, facilitando uma tomada de decisão mais informada e precisa.
4. **Promoção da Transparência e Participação Social:** Fortalecer os mecanismos de transparência e participação cidadã no processo orçamentário pode aumentar a accountability e a confiança pública, além de garantir que as necessidades e prioridades da população sejam adequadamente atendidas.
5. **Desenvolvimento de Políticas de Longo Prazo:** Estabelecer regras fiscais e estratégias de planejamento de longo prazo pode ajudar a

mitigar os efeitos dos ciclos eleitorais e promover a sustentabilidade fiscal.

Recomendações para Futuras Pesquisas

Apesar dos avanços, há várias áreas que necessitam de mais estudos e investigação para melhorar o planejamento orçamentário no setor público:

1. **Impacto das Tecnologias Digitais:** Investigar como as tecnologias digitais e a inteligência artificial podem ser utilizadas para aprimorar o processo de planejamento orçamentário, desde a previsão de receitas até a avaliação de resultados.
2. **Eficiência dos Mecanismos de Controle Social:** Analisar a eficácia dos mecanismos de controle social na promoção da transparência e accountability no planejamento orçamentário, identificando boas práticas e áreas de melhoria.
3. **Gestão de Riscos Fiscais:** Estudar estratégias de gestão de riscos fiscais em diferentes contextos econômicos e políticos, com o objetivo de desenvolver métodos mais robustos para lidar com incertezas e imprevistos.
4. **Integração de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:** Explorar como os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) podem ser integrados ao planejamento orçamentário, garantindo que os recursos públicos contribuam para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.
5. **Análise Comparativa Internacional:** Realizar análises comparativas entre diferentes países para identificar práticas bem-sucedidas de planejamento orçamentário que possam ser adaptadas e implementadas no contexto brasileiro.

Em suma, o planejamento orçamentário é uma peça-chave para a eficiência e transparência da administração pública. Superar os desafios e aproveitar os benefícios dessa ferramenta requer um esforço contínuo de capacitação, inovação e participação social, garantindo que os recursos

públicos sejam utilizados de maneira eficiente e responsável para atender às necessidades da população.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm

CAVALCANTE, P. L. Planejamento Governamental no Brasil: Desafios e Perspectivas. Brasília: IPEA, 2007.

Controladoria Geral da União (CGU). Manual de Auditoria Interna Governamental. Brasília: CGU, 2018.

Controladoria Geral da União (CGU). Manual de Planejamento Estratégico. Brasília: CGU, 2018.

Controladoria Geral da União (CGU). Sistemas de Informação Gerencial no Setor Público. Brasília: CGU, 2017.

GIACOMONI, J. Orçamento Público: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2013.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Indicadores de Desempenho no Setor Público. Brasília: Ipea, 2016.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Previsão de Receitas Públicas. Brasília: Ipea, 2015.

KOHAMA, H. Gestão Pública: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2009.

Lei 4.320/64. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. Brasília: Presidência da República, 1964.

METZNER, R. et al. Gestão Fiscal Responsável e Controle Orçamentário. São Paulo: Atlas, 2014.

Ministério da Economia. Boletim Macrofiscal. Brasília: Ministério da Economia, 2019.

Ministério do Planejamento. Manual de Gerenciamento de Projetos. Brasília: Ministério do Planejamento, 2018.

PAZZAGLINI FILHO, U. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada. São Paulo: Saraiva, 2006.

PLATT NETO, O. et al. Administração Financeira e Orçamentária no Setor Público. São Paulo: Saraiva, 2007.

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Fontes de Receita no Setor Público. Brasília: STN, 2018.

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Manual de Execução Orçamentária. Brasília: STN, 2018.

Tribunal de Contas da União (TCU). Guia de Gestão de Desempenho e Resultados. Brasília: TCU, 2019.

Tribunal de Contas da União (TCU). Manual de Auditoria Operacional. Brasília: TCU, 2017.

Tribunal de Contas da União (TCU). Técnica do Orçamento Base Zero (OBZ). Brasília: TCU, 2018.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil